

POLAND

POLAND

SO'FI OLLOYOR HAYOTI VA AFSONA**Hudoyqulova Sarvinoz Normamat qizi**

Qarshi davlat universiteti Tarjima nazariyasi va amaliyoti

024-56-guruh talabasi

begimovsanjar01@gmail.com

Yuldoshev Dilmurod

Ilmiy rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18228153>**Annotatsiya**

Maqolada 17-asrda yashab o'tgan tasavvuf ilmining yirik namoyondalaridan bo'lgan So'fi Olloyor hazratlarining ijod va hayot yo'llari, u kishining muborak masjida haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Bundan tashqari, hozirgi kunda hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan obodonlashtirish ishlari haqida to'xtalib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Hayoti va ijodi, tasavvuf, So'fi Olloyor ziyoratgohi, afsona, "Maslak ul-muttaqin".

Annotation

In the article, information is provided about the life and creative path of So'fi Olloyor Hazrat, one of the prominent representatives of Sufism who lived in the 17th century, as well as about his blessed mosque. In addition, attention is given to the improvement and beautification works currently being carried out by our government.

Keywords: Life and works, sufism, So'fi Olloyor shrine, Maslak ul-muttaqin, Improvement and beautification works.

So'fi Olloyor o'zbek mumtoz adabiyotida islomiy-irfoniy adabiyot an'analarini davom ettirib, o'ziga xos adabiy maktab yaratgan iste'dodli shoir, adib va ilohiyotchi mutafakkirdir. 1644-yili Kattaqo'rg'onning Minglar qishlog'ida xitoy-qipchoq qabilasining o'tarchi urug'idan bo'lgan Olloquli Temiryor xonadonida dunyoga kelgan. U 12 yoshigacha o'z qishlog'ida o'qiydi, keyinchalik Buxoroga borib madrasalarda bilim olib, o'zbek va tojik tillarida yoza boshlaydi. Shayxlar maktabi va Buxorodagi jo'ybor(1) shayxlari dargohida ta'lim olgan. O'z davrining barcha asosiy ilmlarini egallagan, arab va fors tillarini o'rgangan. Buxoro xoni Abdulazizxon tomonidan boj mahkamasiga to'ra etib tayinlangan. Darveshona fe'l, shoirona ko'ngil sohibi bo'lgan So'fi Olloyor bu lavozimdan tezda iste'fo berib, o'z davrining mashhur shayxi Navro'zga shogird tushgan.

So'fi Olloyor ijodining asosiy yo'nalishi islom ma'rifatini keng xalq orasiga yoyish va tasavvufning insoniy kamolot bilan bog'liq g'oyalarini targ'ib tashviq qilishdan iborat. U "Maslak ulmuttaqin" ("Taqvodorlar maslagi"), "Murod

ulorifin" ("Oriflar murodi"), "Maxzan ulmute'in" ("Itoatkorlar xazinasini") asarlarini forsiy, "Sabot ul-ojizin" ("Ojizlar saboti"), "Favz unnajot" ("Najot tantanasi") masnaviylarini turkiy tilda yaratgan. Forsiy va turkiyda bitilgan boshqa she'rlari ham mavjud. "Mevalar munozarasi" nomli **manzumaga**(2) ham unga nisbat beriladi.

So'fi Olloyorning shoh asari "Maslak ulmuttaqin" bo'lib, 12 ming bayt, 135 ta katta-kichik bobdan iborat. Ilohiy ma'rifatning badiiy talqiniga bag'ishlangan bu asar el orasida shuxrat tutganidan so'ng do'st-u yaqinlari undan turkiy tilda ham shunday bir kitob yozishni iltimos qiladilar. Bunga javoban u "Maslak ulmuttaqin"ni birmuncha qisqartirib, o'zbek tilida nazmda bitgan va "Sabot ulojizin" deb nom bergan. O'zbek falsafiy didaktik adabiyotining yetuk namunasi bo'lmish ushbu asarda tasavvuf ta'limotining ma'naviy axloqiy masalalarini keng yoritish bilan u turkiy tasavvuf adabiyoti rivojiga katta hissa qo'shgan.

Jo'ybor: Ko'chma ma'noda, ko'z yoshi.

Manzuma: Nazm bilan yozilgan asar; she'riy asar; tizim.

Asarlarida islom ahkamlari, tariqat talablari, insoniy komillik shartlarini birma-bir ta'riflab bergan. Axloqiy ta'limiy ahamiyati jihatidan, xususan, "Maslak ulmuttaqin" va "Sabot ulojizin" asarlari maktab va madrasalarda asosiy darsliklar qatorida o'qitilib kelingan. Uning diniy tasavvufiy ruxdagi pand-u hikmatga yo'g'rilgan asarlari nafaqat Turkiston, balki Qashqardan tortib Etel (Volga), Yoyiq (Ural) daryolari vohalari, Hojitarxon (Astraxan), Bulg'or, Orenburg va boshqa mintaqalarda yashovchi xalqlar orasida ham keng tarqalgan. Ular ko'p nusxalarga ko'chirilgan. 19-asrning oxirlariga kelib esa Toshkent, Qozon, Boku, Istanbul va boshqa shaharlarda toshbosma yo'li bilan bir necha marta bosilib chiqqan. So'fi Olloyor asarlari ko'plab xorijiy tillarga tarjima qilingan, ularga bag'ishlab sharhlar yozilgan, lug'atlar tuzilib, u qo'llagan tasavvufiy istiloh timsollari keng sharhlangan.

U hayotining keyingi yillarini (1710-1721) Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi (hozirgi Oltinsoy tumani) Katta Vaxshivor qishlog'ida o'tkazib 90 yoshlarida shu joyda vafot etgan va dafn etilgan. Shu boisdan ham, ushbu qishloqning mashhurligi So'fi Olloyor hazratlarining nomi bilan bogliq. So'fi Olloyor bu qishloqni obodonlashtirib, Qorabuloq nomi bilan ataluvchi buloqdan chiqqan suvni qishloqqa olib kelgan. Vaxshivordagi masjid So'fi Olloyor nomi bilan bog'liq. Lekin bu nom keyinchalik yuzaga kelgan. Sababi masjid qurilgan vaqtda hali So'fi Olloyor dunyoga kelmagan edi. Ayrim taxminlarga ko'ra So'fi Olloyor shu masjidda nomoz o'qigan yoki imomlik qilgan bo'lishi mumkin. Sababi u shu yerga yaqin bo'lgan qishloqda yashab ijod qilgan. Tarixshunos L. I. Rempel

ustunlarning birida 1713-yil sanasi borligini aniqlagan. Shunga ko'ra masjidning taxminan 1713-yilda qurilganligi aniqlangan. Lekin ayrim manbalarda binoning hijriy 985, milodiy 1551—1552-yillar oralig'ida qurilganligi ham aytib o'tiladi. So'fi Olloyor ziyoratgohi — O'zbekistondagi madaniy meros obyekti, diqqatga sazovor joy hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan 2019-yil 4-oktyabrda Moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatiga kiritilgan — davlat muhofazasiga olingan.

Mustaqillik yillarida muqaddas qadamjolarga bo'lgan e'tibor yanada ortdi. Ulug'ajdodlarimizning nomlari qayta tiklandi. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimovning tashabbusi va bevosita rahbarligida muqaddas tuprog'imizda tug'ilib voyaga yetgan ulug' siymolar – Bahouddin Naqshband, Imom Ismoil Buxoriy, Abduxoliq G'ijduvoni maqbaralari va boshqa o'nlab tarixiy yodgorliklar, muqaddas qadamjolarni obod etishdek qutlug' ishlar amalga oshirildi. Jumladan, 2005-yilda esa So'fi Olloyor hazratlari mangu qo'nim topgan maskanni obod etish maqsadida "So'fi Olloyor" jamg'armasi tashkil etildi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, So'fi Olloyor Markaziy Osiyoda yashovchi turkiy va forsiy tilli xalqlarni o'z asarlari bilan bahramand etib, ularni yagona islomiy va axloqiy hamda falsafiy-estetik mafkura yalovi ostida birlashtirdi. Natijada kurrayi zaminning turli mintaqalarida yashovchi xalqlar bir-birlari bilan ma'nan yaqinlashdilar va bir-birlarining ma'rifatparvarlik g'oyalaridan xabardor bo'ldilar. U zot o'zining ana shunday xizmatlari bilan millionlab kishilarning muallimi va murabbiysiga aylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbek adabiyoti tarixi, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, Toshkent – 2006, 68-69-betlar
- 2.So'fi Olloyor masjidi“, O'zbekiston milliy ensiklopediyasi: 8-jild (Solnoma — To'ytepa). Toshkent: „O'zbekiston milliy ensiklopediyasi“ Davlat ilmiy nashriyoti, 2004 — 704-b.
- 3.Suvonqulov I.So'fi Olloyor//O'zbekiston buyuk allomalar yurti.Toshkent, Ma'naviyat. Moharounnahr, 2010, 379-b.
- 4.www.ziyo-net.uz
- 5.<https://tafakkur.net>
- 6.www.in-academy.uz